

Revista Científica do Instituto de Ensino Superior de Itapira

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIREITO À PRÓPRIA IMAGEM

Hélio Donisete Cavallaro Filho¹

1- Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Pós-Graduando em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Contato: helio_cavallaro@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de tecer considerações acerca do direito à própria imagem, analisando os principais aspectos jurídicos que envolvem o tema. Para tanto, discorreremos sobre a evolução histórica deste direito, os conceitos de “imagem-atributo” e “imagem-retrato”, os direitos da personalidade (em geral), entre outros assuntos.

Descritores: Direito à própria imagem; Direitos da personalidade; Direitos fundamentais.

ABSTRACT

The aim of this work was to elaborate considerations about image rights, analyzing the main legal aspects surrounding the topic. Therefore, we will discuss about the historical evolution of this right, the concepts of “social-image” and “physical-image”, the personality rights (in general), among other issues.

Keywords: Image rights; Personality rights; Fundamental rights.

Artigo recebido em 01/06/2016; aprovado em 16/07/2016.

CONSCIESI - Revista Científica do Instituto de Ensino Superior de Itapira – IESI

www.consciesi.com.br / www.iesi.edu.br

INTRODUÇÃO

O direito à própria imagem, como vertente dos denominados “direitos da personalidade”, nunca recebeu tanto destaque e proteção como nos dias de hoje, sendo que possui forte inserção no cotidiano, devido, principalmente, à mídia.

O direito à imagem apresenta sede constitucional, além de ser disciplinado no Código Civil. Ou seja, a imagem, como aspecto permanente da personalidade, mereceu tratamento específico em nosso ordenamento jurídico.

Assim, verifica-se a importância do tema na atualidade, que cada vez mais é permeada por violações e abusos deste tão significativo direito. Neste diapasão, faz-se necessária a presente análise dos principais aspectos jurídicos que envolvem o direito à imagem, verificando seu conceito, características, evolução histórica, dentre outros.

Os direitos da personalidade

Conceito

O homem, nas relações sociais em que está inserido, adquire direitos e assume obrigações, posicionando-se em um dos polos da relação jurídica. O conjunto destas situações jurídicas individuais, apreciáveis economicamente, é denominado *patrimônio*, que representa a projeção econômica da personalidade¹.

No entanto, a par de tais direitos patrimoniais existem outros, inerentes à pessoa humana e a ela ligados de forma permanente, sendo denominados *direitos da personalidade*, destacando-se o direito à vida, à liberdade, à imagem, ao nome, dentre outros.

Maria Helena Diniz os conceitua como:

¹ DINIZ, M. H. *Curso de Direito Civil Brasileiro*, v. 1, 2009, p. 117.

*[...] os direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, a honra, a autoria etc. Por outras palavras, os direitos da personalidade são direitos comuns da existência, porque são simples permissões dadas pela norma jurídica, a cada pessoa, de defender um bem que a natureza lhe deu, de maneira primordial e direta*².

Carlos Roberto Gonçalves, por sua vez, define tais direitos como:

*Certas prerrogativas individuais, inerentes à pessoa humana, que aos poucos foram reconhecidas pela doutrina e pelo ordenamento jurídico, bem como protegidas pela jurisprudência. São direitos inalienáveis, que se encontram fora do comércio, e que merecem a proteção legal*³.

Já Sílvio Venosa aduz que:

*Há direitos denominados personalíssimos porque incidem sobre bens imateriais ou incorpóreos. A Escola do Direito Natural proclama a existência destes direitos, por serem inerentes à personalidade. São, fundamentalmente, os direitos à própria vida, à liberdade, à manifestação do pensamento. A Constituição Brasileira enumera uma série desses direitos e garantias individuais (art. 5º)*⁴.

Em suma, direito personalíssimo é o direito subjetivo de exigir uma abstenção, um comportamento negativo de todos, protegendo um bem próprio.

É importante salientar que a personalidade, em si, não é um direito, sendo ela um conceito básico sobre o qual se apoiam os direitos; ou seja, ela é um atributo do ser humano.

Além disso, cabe mencionar que o reconhecimento dos direitos da personalidade como espécie de direito subjetivo é recente⁵,

² DINIZ, M. H. *Op. cit.*, p. 120.

³ GONÇALVES, C. R. *Direito Civil Brasileiro – Parte Geral*, v. 1, 2016, p. 188.

⁴ VENOSA, S. S. *Direito Civil – Parte Geral*, v. 1, 2004, p. 128.

⁵ Maria Helena Diniz (*Op. cit.*, p. 119) e Carlos Roberto Gonçalves (*Op. cit.*, p. 154) afirmam que, no âmbito do

embora desde a Antiguidade já houvesse preocupação com sua tutela jurídica (através da *actio injuriarum* romana, por exemplo)⁶. Como importantes marcos históricos desta proteção podemos mencionar a Declaração dos Direitos do Homem, de 1789 e de 1948, das Nações Unidas, a Convenção Europeia de 1950 e, no Brasil, a Constituição Federal de 1988, que expressamente a eles se refere em seu art. 5º, inciso X⁷.

No Código Civil, os direitos da personalidade são disciplinados no capítulo II (“Dos Direitos da Personalidade”) do título I (“Das Pessoas Naturais”) do livro I (“Das Pessoas”) da Parte Geral.

Características

A doutrina civilista aponta como características dos direitos da personalidade: a) absolutos; b) intransmissíveis; c) indisponíveis; d) irrenunciáveis; e) ilimitados; f) imprescritíveis; g) impenhoráveis; h) inexpropriáveis e i) vitalícios⁸. Vejamos cada uma delas:

a) *Absolutismo*: Tais direitos são absolutos por serem oponíveis *erga omnes*, ou seja, “são tão relevantes e necessários que impõem a todos um dever de abstenção, de respeito”⁹. Além disso, têm caráter *geral*, pois são inerentes a toda pessoa humana.

b) *Intransmissibilidade*: Não podem ser transferidos à esfera jurídica de outrem, sendo que nascem e se extinguem com o seu titular, por serem dele inseparáveis. Neste sentido, Maria Helena Diniz afirma que: “ninguém pode

usufruir em nome de outra pessoa bens como a vida, a liberdade, a honra etc.”¹⁰.

c) *Indisponibilidade*: Em regra, são insuscetíveis de disposição, no entanto, admite-se a disponibilidade de alguns atributos da personalidade, como a imagem, que pode ser explorada comercialmente. Logo, “a indisponibilidade dos direitos da personalidade não é absoluta, mas relativa”¹¹. É importante destacar que a pretensão de exigir a reparação pecuniária de tais direitos, em caso de ofensa, transmite-se aos sucessores, de acordo com o art. 943 do Código Civil.

d) *Irrenunciabilidade*: Os direitos da personalidade são irrenunciáveis pois seus titulares não podem renunciar ao seu uso, ou abandoná-los.

e) *Não-limitação*: O número de direitos personalíssimos é ilimitado, sendo que o rol de direitos exposto na Constituição e no Código Civil é meramente exemplificativo. O progresso/desenvolvimento econômico, social e científico poderá, no futuro, originar novos direitos, a serem regulamentados e tipificados em norma¹².

f) *Imprescritíveis*: Estes direitos não se extinguem pelo uso e pelo decurso do tempo, muito menos pela inércia na pretensão de defendê-los. Contudo, a pretensão à sua reparação está sujeita à prescrição legal, por ter cunho patrimonial¹³.

g) *Impenhorabilidade*: Os direitos da personalidade são inerentes ao ser humano, logo, não podem ser penhorados. Entretanto, cabe ressaltar que os reflexos patrimoniais de determinados direitos, como o autoral e o de imagem, podem ser penhorados¹⁴.

h) *Não-sujeição à desapropriação*: Estes direitos são inatos e permanentes, não podendo ser retirados da pessoa contra sua vontade.

direito privado, a evolução dos direitos personalíssimos tem ocorrido lentamente, sendo que em nosso país eles têm sido protegidos por leis especiais e, principalmente, pela jurisprudência.

⁶ DINIZ, M. H. *Op. cit.*, p. 118.

⁷ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, pp. 188-189.

⁸ O art. 11 do Código Civil enumera algumas destas características, afirmando que: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”.

⁹ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, p. 192.

¹⁰ DINIZ, M. H. *Op. cit.*, p. 121.

¹¹ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, p. 192.

¹² RAMOS, E. M. *Estudo comparado do direito de personalidade no Brasil e na Alemanha*, 2002, RT 799/11-32.

¹³ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, p. 193.

¹⁴ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, pp. 193-194.

i) *Vitaliciedade*: Tais direitos nascem e se extinguem com o ser humano, sendo, então, inatos e vitalícios. Porém, mesmo após a morte alguns desses direitos são resguardados, como o respeito ao morto, por exemplo ¹⁵.

Proteção jurídica

O princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal ¹⁶, é a pedra angular do sistema jurídico de defesa dos direitos da personalidade. A Carta Federal, em seu art. 5º, inciso X, especifica os direitos mais relevantes (intimidade, honra, imagem, etc.), assegurando “o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” ¹⁷.

Logo, percebe-se que a proteção jurídica de tais direitos, antes de tudo, é constitucional, sendo que:

A importância desses direitos e a posição privilegiada que vem ocupando na Lei Maior são tão grandes que sua ofensa constitui elemento caracterizador de dano moral e patrimonial indenizável, provocando uma revolução na proteção jurídica pelo desenvolvimento de ações de responsabilidade civil e criminal [...] (grifo nosso) ¹⁸.

Já no Código Civil, todo um capítulo foi dedicado aos direitos da personalidade (arts. 11 ao 21). De acordo com Miguel Reale, coordenador do projeto do novo Código, preferiu-se o enunciado de poucas normas, rigorosas e claras, que permitirão o desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência ¹⁹.

¹⁵ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, p. 194.

¹⁶ Dispõe o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana;”.

¹⁷ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, art. 5º, inciso X.

¹⁸ DINIZ, M. H. *Op. cit.*, p. 119.

¹⁹ BRASIL; REALE, M. *Exposição de motivos do supervisor da comissão revisora e elaboradora do Código Civil, 2002*, p. 39.

O art. 12, *caput*, do diploma civil reafirma a proteção estabelecida no texto constitucional, dispondo que: “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei” ²⁰.

Assim, os direitos da personalidade podem ser resguardados através de medidas judiciais adequadas, que podem ser de natureza:

a) *Provisória*:

a.1) *Preventiva*: Tutela de urgência, cautelar ou antecipada (satisfativa), buscando suspender ou afastar os atos que ofendem estes direitos, desde que atendidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 a 310 do Código de Processo Civil ²¹;

a.2) *Evidente*: Tutela da evidência, em que não se faz necessária a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, em função do direito ser manifesto, conforme dispõe o art. 311 do diploma processual civil. Exemplos: o ofendido instrui a petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito (telas comprovando a manipulação depreciativa, por parte de outrem, de uma foto em rede social), e o ofensor não opõe prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, inciso IV); o provedor apresenta defesa em juízo contrária às suas políticas de privacidade e termos de uso, indicando a probabilidade do direito do usuário que teve a imagem violada, além do abuso da defesa (art. 311, inciso I);

b) *Cominatória*: Para se evitar a concretização da ameaça de lesão, mediante tutela específica ou providência que assegure o resultado prático equivalente, de acordo com o disposto nos arts. 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil ²²;

²⁰ BRASIL. *Código Civil*, art. 12, *caput*.

²¹ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, pp. 195.

²² GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, pp. 195.

c) *Repressiva*: Ação de indenização por danos materiais e morais, depois de perpetrado o dano/a violação²³.

A violação ao direito de personalidade que causa dano à pessoa configura um ato ilícito, levando à responsabilidade civil *extracontratual* (ou *aquiliana*) do ofensor ou de terceiro responsável. Podem reclamar a reparação do dano, além do ofendido, seu cônjuge, seus herdeiros, dentre outros parentes (art. 12, parágrafo único, do Código Civil²⁴)²⁵.

O direito à própria imagem

Conceito

De acordo com o Novo Dicionário Aurélio, a palavra *imagem* pode ser conceituada como a “representação gráfica, plástica ou fotográfica de pessoa ou de objeto”²⁶. Para nosso estudo, interessa a imagem da pessoa (imagem-atributo e imagem-retrato).

Nossa imagem nos acompanha durante toda a existência, sendo um reflexo indelével da nossa personalidade. Justamente por ser algo tão íntimo, alguns autores questionam a existência de um *direito à imagem*, apontando algumas objeções à sua tutela jurídica. Afirmam, por exemplo, que não existe uma única imagem, mas sim, um indefinido número delas, relativas a um mesmo corpo, sendo que cada vez que olhamos para uma pessoa uma imagem diferente é formada²⁷.

Este não é o entendimento prevalecente, na medida em que uma pessoa

apresenta um conjunto de características físicas (*imagem-retrato*) e/ou comportamentais (*imagem-atributo*) básicas que a difere dos demais, sendo imperiosa a proteção jurídica desta parcela da personalidade humana.

A partir desta reflexão, chegamos ao conceito de *direito à imagem*, que, segundo Maria Helena Diniz, é:

*[...] o de ninguém ver sua efígie exposta em público ou mercantilizada sem o seu consento e o de não ter sua personalidade alterada material ou intelectualmente, causando dano à sua reputação. Abrange o direito: à própria imagem; ao uso ou à difusão da imagem; à imagem das coisas próprias e à imagem em coisas ou em publicações; de obter imagem ou de consentir em sua captação por qualquer meio tecnológico*²⁸.

Washington de Barros Monteiro, por sua vez, afirma que:

*[...] esse direito pode ser visto como a obrigação que todos têm de respeitar a imagem física e moral de outrem, preservando seu aspecto físico, seja belo, feio, normal, anormal, sadio ou deficiente. Não se admitem risadas ou chacotas, motes, caricaturas depreciativas, nem a reprodução não consentida da imagem sob a forma de fotografia, filme, Internet, televisão ou qualquer outro meio (grifo nosso)*²⁹.

É importante salientar que o direito à imagem é *autônomo*, não precisando estar em conjunto com a intimidade, a honra, etc., embora tais bens possam estar a ele conexos. Ou seja, pode-se ofender a imagem sem se atingir a intimidade ou a honra, por exemplo³⁰.

O direito à imagem apresenta sede constitucional, sendo disciplinado pelos incisos V, X e XXVIII, alínea *a*, do art. 5º da Carta Federal. Assim, a Constituição de 1988 afastou qualquer dúvida que ainda pudesse pairar acerca da tutela do direito à própria imagem³¹.

²³ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, pp. 196.

²⁴ Dispõe o art. 12, parágrafo único, do Código Civil: “Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau”.

²⁵ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, p. 197.

²⁶ IMAGEM. In: HOLANDA FERREIRA, A. B. *Novo Dicionário Eletrônico Aurélio*. Software desenvolvido pela Editora Positivo, 2004.

²⁷ CHAVES, A. *Direito à própria imagem*, 1973, RT 451/11-23.

²⁸ DINIZ, M. H. *Op. cit.*, pp. 132-133.

²⁹ MONTEIRO, W. B. *Curso de Direito Civil – Parte Geral*, v. 1, 2012, p. 102.

³⁰ DINIZ, M. H. *Op. cit.*, p. 133.

³¹ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, p. 207.

Com efeito, nossa Constituição declara invioláveis “a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (art. 5º, inciso X) ³². O inciso V deste dispositivo assegura “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” ³³, enquanto que o inciso XXVIII, alínea *a*, determina que são assegurados, nos termos da lei, “a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas” ³⁴.

A imagem também é tutelada pelo art. 20, *caput*, do Código Civil, segundo o qual:

Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais ³⁵.

O parágrafo único deste artigo prescreve que “em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes” ³⁶.

Logo, há proteção à imagem em vida ou *post mortem*, seja ela atingida por qualquer meio de comunicação. O lesado, ou os lesados indiretos (se a vítima morrer ou for declarada ausente), podem pleitear reparação pelo dano moral ou material advindo da violação deste direito da personalidade. Contudo, conforme se extrai do próprio *caput* do referido artigo, existem certas limitações do direito à imagem,

com dispensa da concordância para sua divulgação quando: se tratar de pessoa notória, se referir a exercício de cargo público, tiver de garantir a segurança pública, quando a figura é somente parte do cenário, entre outras situações ³⁷.

Detalhado o conceito do direito à própria imagem, cumpre agora verificarmos os dois desdobramentos desta: *imagem-atributo* e *imagem-retrato*.

Imagem-atributo e imagem-retrato

Dois são os desdobramentos do conceito de imagem: *imagem-atributo* e *imagem-retrato*. Passemos, pois, às suas respectivas definições:

a) *Imagem-atributo*: O homem moderno, em seu ambiente familiar, profissional ou em suas relações de lazer, é visto de determinada maneira pela sociedade da qual faz parte. Essa imagem é denominada *atributo*, sendo entendida como “o conjunto de caracteres ou qualidades cultivados pela pessoa, reconhecidos socialmente (CF, art. 5º, inciso V), como habilidade, competência, lealdade, pontualidade, etc.” ³⁸.

Tal imagem não deve ser confundida com o conceito de honra, sendo que pode ocorrer a violação de um sem, necessariamente, haver o desrespeito ao outro. Vanessa Elkhoury Rezende, citando Luiz Alberto David Araujo, menciona o exemplo de uma campanha publicitária francesa em que o consumidor, para receber manteiga com preço reduzido, deveria apresentar um bônus com o seu nome, aonde vinha reconhecida sua situação de pobre. O Poder Judiciário francês considerou que houve violação à *imagem-atributo* do indivíduo, não se tratando de

³² BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, art. 5º, inciso X.

³³ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, art. 5º, inciso V.

³⁴ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, art. 5º, XXVIII, alínea *a*.

³⁵ BRASIL. *Código Civil*, art. 20, *caput*.

³⁶ BRASIL. *Código Civil*, art. 20, parágrafo único.

³⁷ DINIZ, M. H. *Op. cit.*, pp. 135-136.

³⁸ DINIZ, M. H. *Op. cit.*, p. 132.

honra, pois a situação financeira não se pode confundir com honra³⁹.

A imagem-atributo não se limita à imagem do indivíduo, podendo abarcar a imagem dos produtos e das pessoas jurídicas, passando uma impressão total que é produzida na mente dos outros, como o “retrato moral” da pessoa ou coisa⁴⁰.

b) *Imagem-retrato*: De acordo com Maria Helena Diniz, essa imagem:

[...] é a representação física da pessoa, como um todo ou em partes separadas do corpo (nariz, olhos, sorriso, etc.) desde que identificáveis, implicando o reconhecimento de seu titular, por meio de fotografia, escultura, desenho, pintura, interpretação dramática, cinematografia, televisão, sites, etc., que requer a autorização do retratado (CF, art. 5º, X)⁴¹.

Alguns autores ampliam o conceito de imagem-retrato para além do mero aspecto físico da pessoa, abarcando, também, os gestos e expressões dinâmicas da personalidade que possibilitam a sua identificação. Por exemplo, podemos mencionar o chapéu e a bengala de Chaplin, a voz do apresentador Cid Moreira, etc.⁴²

Verificados os conceitos básicos que envolvem o direito à própria imagem, passemos, agora, à sua contextualização histórica.

Evolução histórica

Desde tempos imemoriais, o homem tem consciência de sua imagem, destacando-a através dos mais diferentes meios de reprodução. Na Pré-História, o homem

primitivo desenhava, na pedra, gravuras rudimentares dele próprio e de cenas de seu cotidiano. No Egito Antigo, existia o culto à imagem dos Faraós, ricamente retratados nas construções e estruturas da época (como as pirâmides, por exemplo). Até mesmo a Bíblia, documento histórico-religioso de valor inestimável, dá certo destaque à imagem, quando afirma que: “Então Deus disse: Façamos o homem à nossa *imagem* e semelhança” (grifo nosso)⁴³. Séculos depois, após longa evolução jurídico-cultural da humanidade, a França foi a primeira a obter decisões judiciais sobre a proteção da imagem, ocorrendo o primeiro julgamento pelo Tribunal de Siena, em 1858. Este Tribunal fundamentou em seu julgado que não cabia fotografar ninguém sem seu consentimento, salvo aquelas pessoas que por alguma razão possuem notoriedade⁴⁴.

Na Europa, a Alemanha iniciou a proteção à imagem em 1880, havendo a publicação de várias obras acerca do tema. A Itália, em seu Código Civil de 1942, determinou expressamente a proteção da imagem.

No Brasil, a concretização efetiva do direito à imagem deu-se somente com a Carta Federal de 1988. Antes desta Constituição, a proteção se dava de forma implícita, em dispositivos esparsos⁴⁵.

A primeira Constituição do Brasil, de 1824, em seu art. 179, inciso VII⁴⁶, tratava apenas da inviolabilidade do domicílio, protegendo, assim, a intimidade. A Constituição republicana de 1891, no art. 72, § 11⁴⁷,

⁴³ GÊNESIS. In: *BÍBLIA SAGRADA: edição pastoral*, capítulo 1, versículo 26.

⁴⁴ LEMOS, R. P. A. *Direito à imagem da pessoa pública*, 2006, p. 14.

⁴⁵ REZENDE, V. E. *Op. cit.*, p. 26.

⁴⁶ Dispunha este artigo que: “Todo o cidadão tem em sua casa um asylo inviolável. De noite não se poderá entrar nela, senão por seu consentimento, ou para o defender de incêndio, ou inundação; e de dia só é franqueada a sua entrada nos casos, e pela maneira, que a lei determinar”.

⁴⁷ Dispunha este artigo que: “A casa é o asylo inviolável do indivíduo, ninguém pode ali penetrar, de noite, sem consentimento do morador, senão para acudir a vítimas

³⁹ ARAUJO, L. A. D., *apud*, REZENDE, V. E. *O duplo conceito da imagem disposto na Constituição Federal*, 2000, p. 15.

⁴⁰ REZENDE, V. E. *Op. cit.*, pp. 16-17.

⁴¹ DINIZ, M. H. *Op. cit.*, p. 132.

⁴² REZENDE, V. E. *Op. cit.*, p. 13.

regulava a imagem por meio da inviolabilidade do domicílio. Neste mesmo sentido a Constituição de 1934, no art. 113, inciso XVI⁴⁸.

A Constituição de 1937 repete o conteúdo da anterior. A Carta Federal de 1946 não traz novidades sobre o tema, sendo que a imagem continua a ser protegida, de forma indireta, por meio do domicílio inviolável, no § 15 de seu art. 141. O § 5º⁴⁹ deste artigo previa o direito de resposta, mas não assegurava a indenização por dano à imagem.

A Magna Carta de 1967, no *caput* de seu art. 150, mantém a redação da Constituição anterior, sendo que o § 8º do retromencionado artigo trata do direito de resposta. Não houve qualquer alteração referente ao direito à imagem pela Emenda Constitucional de 1969⁵⁰.

A partir da Constituição Federal de 1988, a imagem passou a ser protegida de forma explícita e minuciosa. O legislador elevou-a a patamar constitucional, reservando o capítulo I do título II da Lei Maior para a inclusão dos incisos V, X e XXVIII, alínea *a*, do art. 5º, que tratam especialmente da tutela da imagem. É importante destacar que o texto constitucional inclui o direito à imagem dentre suas *cláusulas pétreas*, em seu art. 60, § 4º, inciso IV⁵¹, por tratar-se de direito individual.

No que tange à legislação infraconstitucional, o Código Civil de 1916 não cuidava especificamente do direito à imagem, sendo que, para protegê-lo, o intérprete devia procurar socorro no art. 666, inciso X⁵², que

de crimes, ou desastres, nem de dia senão nos casos e pela forma prescriptos na lei”.

⁴⁸ Dispunha este artigo que: “A casa é o asylo inviolável do indivíduo. Nella ninguém poderá penetrar, de noite, sem consentimento do morador, senão para acudir a vítimas de crimes ou desastres, nem de dia senão nos casos e pela forma prescritos na lei”.

⁴⁹ Dispunha este artigo que: “É livre a manifestação do pensamento [...] Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta”.

⁵⁰ REZENDE, V. E. *Op. cit.*, pp. 26-30.

⁵¹ Dispõe o art. 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal: “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV – os direitos e garantias individuais”.

⁵² Dispunha o art. 666, inciso X, do Código Civil de 1916: “Não se considera ofensa aos direitos de autor: [...] X - A

conferia à pessoa prejudicada pela reprodução de retratos ou bustos a prerrogativa de opor-se à sua reprodução ou à sua exibição pública⁵³. Tratando deste diploma civil, Antônio Chaves aduz que: “A única menção contida no Código Civil focaliza o problema sob o ponto de vista parcial e particular do direito de autor, no art. 666”⁵⁴.

A partir do Código Civil de 2002, a proteção à imagem passou a constar expressamente no texto legal, sendo que todo um capítulo de nosso diploma civil foi dedicado aos direitos da personalidade (arts. 11 ao 21), como já mencionado anteriormente neste artigo (item 2.3.).

Desse modo, não restam dúvidas quanto à consagração jurídica, nestas últimas décadas, da proteção do direito à imagem em nosso país.

O direito à imagem como Direito Humano Fundamental

Antes de discutirmos o direito à imagem em si, é importante delimitarmos o conceito e o alcance dos direitos denominados *fundamentais*.

Os *direitos fundamentais* são uma categoria jurídica que tem por objetivo a proteção da dignidade humana, em todas as suas dimensões. Prestam-se ao resguardo do ser humano na sua liberdade (direitos e garantias individuais), nas suas necessidades (direitos sociais, culturais e econômicos) e na sua preservação (direitos à solidariedade e à fraternidade). Não se confundem com as *garantias constitucionais*, pois enquanto os direitos apresentam caráter *declaratório* (conferem existência legal aos direitos

reprodução de retratos ou bustos de encomenda particular, quando feita pelo proprietário dos objetos encomendados. A pessoa representada e seus sucessores imediatamente podem opor-se à reprodução ou pública exposição do retrato ou busto”.

⁵³ RODRIGUES, S. *Direito Civil – Parte Geral*, v. 1, 2007, p. 74.

⁵⁴ CHAVES, A. *Op. cit.*, p. 26.

enunciados), as garantias exibem caráter *instrumental* (são os meios voltados para a obtenção ou reparação dos direitos violados)⁵⁵.

No decorrer dos séculos, houve um aumento progressivo de aspectos da dignidade humana que passaram a ser objeto de proteção, formando-se várias “camadas protetivas” desta dignidade, em um processo de acúmulo. Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, desse modo, afirmam o caráter *poliédrico* dos direitos fundamentais, pois eles resguardam a dignidade humana em suas diversas dimensões, apontando que tal natureza:

*[...] rende homenagens a um quadro histórico, pautado por uma evolução do ordenamento jurídico, que, antepondo-se a agressões variadas à dignidade do ser humano (escravidão, tortura, imposições religiosas, miséria etc.), foi respondendo com a criação de novas instâncias de alforria do cidadão, com novos círculos de proteção, que, a toda evidência, em uma relação de tensão e interação dialética, vieram a ressignificar o próprio quadro das relações econômicas e sociais (grifo nosso)*⁵⁶.

Levando em conta este processo expansivo de acumulação de estágios de proteção de esferas da dignidade humana, podemos nos valer de uma classificação *evolutivo-cumulativa* dos direitos fundamentais, segundo a qual existem três gerações (ou dimensões) destes direitos, quais sejam:

a) *Direitos fundamentais de primeira geração*: Representam a defesa do indivíduo perante o poder do Estado, definindo as situações em que este deve se abster de interferir em certos aspectos da vida individual e social (direitos *negativos*). São integrados pelos direitos civis e políticos, dos quais são exemplos o direito à vida, à intimidade, etc.

⁵⁵ ARAUJO, L. A. D.; NUNES JÚNIOR, V. S. *Curso de Direito Constitucional*, 2009, pp. 109-111.

⁵⁶ ARAUJO, L. A. D.; NUNES JÚNIOR, V. S. *Op. cit.*, p. 111.

Como marcos históricos do resguardo destes direitos, podemos mencionar a Magna Carta inglesa (1215) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)⁵⁷.

b) *Direitos fundamentais de segunda geração*: São os direitos econômicos, sociais e culturais, que exigem uma prestação positiva do Estado (direitos *positivos*), ou seja, a ação do Estado com a finalidade de se alcançar o bem comum. Foram momentos fundamentais para o estabelecimento destes direitos a Revolução Mexicana de 1917, a Revolução Russa de 1918 a Constituição da República de Weimar, em 1919⁵⁸.

c) *Direitos fundamentais de terceira geração*: Surgem como uma nova convergência de direitos, voltada à essência do ser humano, revelando preocupações com temas como meio ambiente, defesa do consumidor, proteção da infância e da juventude e outras questões surgidas a partir do desenvolvimento industrial e tecnológico. Foram reconhecidos em documentos como a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (1981) e na Carta de Paris para uma Nova Europa (1990)⁵⁹.

Posto isso, verifica-se que o direito à imagem se afigura como um direito *individual*, protetivo da liberdade e da vida⁶⁰. Ou seja, é entendido como uma cláusula constitucional destinada à *limitação* do Estado, estando situado no capítulo I do título II da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos.

Desse modo, é um *direito fundamental*, declarado no art. 5º da Carta Federal e, também, é uma *garantia constitucional*, pois este mesmo artigo garante ao ofendido uma reparação indenizatória (inciso X), o direito de resposta (inciso V), entre outros.

⁵⁷ CASTILHO, R. *Sinopses Jurídicas – Direitos Humanos*, v. 30, 2011, pp. 16-17.

⁵⁸ CASTILHO, R. *Op. cit.*, pp. 18-19.

⁵⁹ CASTILHO, R. *Op. cit.*, pp. 21-22.

⁶⁰ Maria Helena Diniz, utilizando-se de classificação dos direitos da personalidade proposta por Rubens Limongi França, assevera que o direito à imagem é um direito de *defesa da integridade moral* (*Op. cit.*, pp. 124-125).

Por fim, como já mencionado anteriormente neste artigo (item 3.3.), a imagem se apresenta como um direito/garantia individual clausulado em norma pétrea, conforme o disposto no art. 60, § 4º, inciso IV, da Constituição, o que o torna impermeável mesmo a eventuais reformas do texto constitucional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi exposto neste artigo, obtivemos um panorama geral do direito à própria imagem em nosso ordenamento jurídico, analisando tópicos como as definições de “imagem-atributo” e “imagem-retrato”, a evolução histórica deste direito, sua conceituação (inclusive como um direito humano fundamental), dentre outros.

Em resumo, averiguou-se não ser possível a exposição indevida ou a exploração comercial não autorizada da imagem de alguém, representando o direito à própria imagem uma importante prerrogativa do indivíduo.

Contudo, muito ainda deve ser pesquisado e debatido sobre este tema, sendo que os Tribunais, através de sua jurisprudência, vêm desempenhando importante papel na disciplina jurídica deste direito, especialmente no que tange à exposição da imagem nas novas mídias virtuais (Internet).

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. **Curso de Direito Constitucional**, 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

BRASIL. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil**, de 1º de janeiro de 1916.

_____. **Código Civil e Constituição Federal**. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva. 59ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

_____. **Constituição Política do Império do Brasil**, de 25 de março de 1824.

_____. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil**, de 24 de fevereiro de 1891.

_____. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil**, de 16 de julho de 1934.

_____. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil**, de 10 de novembro de 1937.

_____. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil**, de 18 de setembro de 1946.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil**, de 24 de janeiro de 1967.

_____. **Emenda Constitucional nº. 1**, de 17 de outubro de 1969.

_____; REALE, Miguel. **Exposição de motivos do supervisor da comissão revisora e elaboradora do Código Civil**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2002.

CASTILHO, Ricardo. **Sinopses Jurídicas – Direitos Humanos**, v. 30, 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

CHAVES, Antônio. Direito à própria imagem. **Revista dos Tribunais (RT)**, vol. 451, pp. 11-23. São Paulo: RT, 1973.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**, v. 1, 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

GÊNESIS. In: **BÍBLIA SAGRADA**: edição pastoral, capítulo 1, versículo 26. São Paulo: Paulus, 2000.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro – Parte Geral**, v. 1, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

IMAGEM. In: HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. **Novo Dicionário Eletrônico Aurélio**. Software desenvolvido pela Editora Positivo, 2004. Versão 5.0.

LEMOS, Renata Prativiera de Andrade. **Direito à imagem da pessoa pública**. 2006. 66p. Monografia (Conclusão de curso) – Faculdades Integradas “Antônio Eufrásio de Toledo”, Faculdade de Direito de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 2006.

MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de Direito Civil – Parte Geral**, v. 1, 44ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

RAMOS, Erasmo M. Estudo comparado de direito de personalidade no Brasil e na Alemanha. **Revista dos Tribunais (RT)**, vol. 799, pp. 11-32. São Paulo: RT, 2002.

REZENDE, Vanessa Elkhoury. **O duplo conceito da imagem disposto na Constituição Federal**. 2000. 54p. Monografia (Conclusão de curso) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Faculdade de Direito, Campinas, 2000.

RODRIGUES, Sílvio. **Direito Civil – Parte Geral**, v. 1, 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil – Parte Geral**, v. 1, 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.

O autor declarou não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.
